

10.5281/zenodo.10428729

ГРАЧЕВА Ирина Викторовнадиректор по транзакционным продуктам, Авито,
Россия, г. Москва

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДАМИ РАЗРАБОТКИ ИТ-ПРОДУКТОВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИДЕРСТВА И МОТИВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются различные теории лидерства, начиная с теории черт до ситуационных и адаптивных подходов, подкрепленные примерами из современных ИТ-компаний, особое внимание уделено ситуационной теории лидерства Херши и Бланчарда и адаптации управленческих стилей в быстро меняющейся технологической среде.

Автор исследует, как различные стили лидерства, в том числе авторитарный, демократический, либеральный и адаптивный, влияют на работу команд в ИТ, обсуждая, как эти стили способствуют улучшению коммуникации, мотивации и сотрудничества в командах, и их влияние на производительность и творческий потенциал сотрудников.

Статья акцентирует внимание на роли адаптации управленческих подходов и методов в условиях современной научно-технологической революции, особенно в цифровой трансформации, так анализируется адаптация в управлении, показывается ее значимость для гибкого реагирования на технологические и рыночные изменения.

Ключевые слова: лидерство в ИТ, мотивация команды, управление в технологическом секторе, ситуационное лидерство, адаптация в управлении, эффективность команд, стили лидерства, цифровая трансформация, командная работа.

Основная идея лидерства заключается в процессе социального влияния, когда один индивид мобилизует поддержку других для достижения общей цели, как это определяет М. Чемерс [8]. В исследованиях лидерства выделяются различные подходы, начиная от теории черт, основанной на работах Карлейля и Гальтона, которые считали лидерство наследственным, до факторно-аналитических и ситуационных теорий, которые рассматривают лидерство в конкретных целях и задачах, стоящих перед лидером [4].

Ситуационная теория лидерства, разработанная П. Херши и К. Бланчардом, основывается на представлении о том, что не существует единственно верного стиля руководства, а эффективное лидерство зависит от конкретной ситуации, целей и задач, авторы классифицировали стили руководства, варьирующие от одностороннего коммуникационного процесса до делегирования полномочий и ответственности команде.

В ИТ-секторе успешное управление командами разработки требует компетентного лидерства, хорошо осведомленного о процессах разработки и управления проектами, лидеры в сфере ИТ должны обладать сильными коммуникативными навыками и уметь мотивировать свою команду, устанавливая ясные цели и обеспечивая необходимыми ресурсами для их достижения; один из популярных подходов в управлении ИТ-командами – Agile, который основан на гибкости, быстром реагировании на изменения и поэтапной доставке продукта, способствующий повышению мотивации и производительности команды.

Рассмотрим теперь роль адаптации, так как адаптация управленческих подходов в технологической среде – главный принцип современного управления, обусловленный быстрым развитием информационных технологий и меняющимися условиями бизнес-среды, а современная научно-технологическая революция, особенно цифровизация, оказала значительное влияние на организационно-управленческую

сферу, изменяя её структуру, функциональное содержание и технологии управления. Такие изменения охватили различные сферы, от массового обслуживания населения до государственного управления, породив явление «цифровой трансформации» в управлении [1].

С широким внедрением информационных технологий возникают новые проблемы и угрозы, связанные с обеспечением информационной безопасности и соблюдением конфиденциальности данных и в ответ на эти вызовы возник адаптивно-технологический подход к управлению, который предполагает адаптацию технологий предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. В данном смысле управление рассматривается как процесс трансформации информации о системе и внешней среде в управляющее воздействие, который позволяет отнести управленческие технологии к подклассу информационных технологий.

Адаптация определяется как способность системы приспосабливаться к изменениям

внешней среды, включая изменение как количественных характеристик системы, так и её принципов функционирования и структуры [6], то есть умение организаций гибко реагировать на быстро меняющиеся технологические и рыночные условия, используя новые информационные и управленческие технологии для повышения эффективности и конкурентоспособности.

Классические теории управления, зародившиеся в начале 20-го века, фокусируются на стандартизации и оптимизации производственных процессов, в то время как современные подходы акцентируют внимание на гибкости, технологической адаптации и интеграции информационных систем, а понимание эволюции управленческих теорий и методов позволяет лучше приспосабливаться к текущим условиям рынка и технологий, в связи с этим рассмотрим основные принципы классических и современных теорий управления (см. табл.).

Таблица

Сравнение классических и современных теорий управления

	Классическая теория управления	Современные теории управления
Определение	Наука о принципах и методах управления различными системами, процессами и объектами, основывается на кибернетике и теории информации.	Аналогично классической, но с более современным применением, то есть компьютерное моделирование и автоматизацию.
Процесс управления	Сбор информации, анализ, постановка целей, внедрение методов, оценка эффективности.	Аналогичен классической теории, но с акцентом на гибкость и адаптацию к изменяющейся среде.
Методы управления	Принципы разомкнутого управления, компенсации, обратной связи.	Нелинейное управление, теория катастроф, адаптивное управление, робастные регуляторы, игровые методы, интеллектуальное управление.
Подходы к управлению	Процессный, проектный, системный, ситуационный, универсальный.	Современные подходы расширяют и дополняют классические, включая гибридные и междисциплинарные методы.
Сравнение стилей	Упор на интуицию и приказ, малое количество крупных организаций, чёткое разграничение управленческих функций.	Упор на рациональность и коллективную работу, большое количество организаций и людей, способных принимать решения.
Основные принципы	Принципы Тейлора. Научный подход к управлению, разделение труда, повышение производительности, внимание к стилю руководства.	Развитие принципов Тейлора с фокусом на инновации, гибкость, технологии и адаптивность к быстро меняющимся условиям рынка и технологий.

Основным элементом эффективного лидерства в IT является гибкость и адаптивность, например, консалтинговая компания Gartner выделила пять моделей цифрового лидерства, подходящих для различных ситуаций в IT, которые включают стиль "командира" (эффективен для исследовательских проектов с опытными специалистами); стиль "катализатора", подходящий для предпринимательских и инновационных групп; стиль "тренера" для команд среднего звена, работающих над новыми разработками; стиль "оперативного руководителя" для неопытных команд; и стиль "консультанта", эффективный для команд среднего звена с сильными техническими навыками [11].

Стиль лидерства оказывает значительное влияние на работу команды, способствуя улучшению коммуникации, мотивации и сотрудничества, или, наоборот, вызывая конфликты и недовольство, в сфере IT, авторитарный стиль характеризуется высокой степенью контроля и централизацией власти, где лидер принимает все решения и ожидает их безоговорочного выполнения. Демократический стиль, напротив, основан на участии и сотрудничестве, где лидер учитывает мнения и идеи подчиненных, стимулируя их активное участие. Либеральный стиль лидерства предоставляет сотрудникам большую свободу и ответственность, минимизируя вмешательство лидера. Адаптивный стиль подразумевает гибкость и адаптацию к различным ситуациям, выбор подхода, который наилучшим образом соответствует текущей ситуации и целям команды.

Эффективность лидерства в IT-сфере не заключается в строгом придерживании одного стиля, а в способности лидера адаптировать свой подход в зависимости от ситуации, задач и уровня развития команды, каждый стиль имеет свои преимущества и может быть более или менее подходящим в зависимости от конкретных обстоятельств, так, в IT-компаниях, где программистам предоставляется свобода в выборе методов и инструментов, выбранный стиль способствует повышению их мотивации,

самостоятельности и, как следствие, производительности.

Исследования показывают, что разные стили лидерства оказывают значительное влияние на эффективность команд в сфере IT, трансформационное лидерство сильно и положительно связано с производительностью команды, улучшая таким образом продуктивность организации. Демократический стиль лидерства положительно влияет на командные динамики, укрепляя взаимоотношения между членами команды и приводя к более сбалансированным решениям, в то же время, авторитарный стиль имеет долгосрочные негативные последствия для динамики команды, подавляя творчество и ограничивая чувство собственности участников на их работе [9].

Аффилиативное лидерство, акцентирующее внимание на эмоциональном интеллекте и межличностных отношениях, создает сильное чувство единства и принадлежности, который часто переводится в более счастливую и сплоченную команду, но такой стиль иногда затмевает необходимость в конструктивной критике или решительных действиях. Авторитарный стиль лидерства, сосредоточенный на выполнении задач и обладающий четким видением, приводит к эффективному выполнению планов, но также подрывает моральный дух команды и ограничивает творчество [10].

С другой стороны, транзакционное лидерство, связанное с управленческим надзором, сосредотачивается на наблюдении и общей производительности команды. Данный стиль часто повышает организационную эффективность и продуктивность, но ограничивает креативность и инновации, наконец, вовлекающее лидерство, которое вдохновляет и укрепляет подчиненных, значительно повышает мотивацию сотрудников и их участие, позволяя командам успешно преследовать общие цели. Далее представлена диаграмма, иллюстрирующая корреляцию между различными стилями лидерства и эффективностью команд в IT (см. рис. 1).

Рис. 1. Корреляция между различными стилями лидерства и эффективностью команд в IT

В одном исследовании обсуждается развитие института лидерства в научно-технических секторах, роль научного лидера в воспитании новых поколений исследователей и внедрении их в мир научно-технических исследований, так Н.А. Назарова и С.А. Антонович обращают внимание на потребность преодоления препятствий в процессе формирования лидерства и на фигуру лидера в научно-технических коллективах, особенно в революционном переступании границ, теоретического обоснования исследований и управления в рамках общественных отношений [5].

В другом исследовании проведенном Л.В. Кожевниковой, посвященной трансформационному лидерству в виртуальных командах, выделяется переход от традиционного транзакционного лидерства к трансформационному, которое включает индивидуальный подход, интеллектуальную стимуляцию, идеализированное влияние и вдохновляющую мотивацию, актуальность такого подхода обусловлена тем, что в условиях цифровизации

виртуальные команды становятся все более распространенными [3].

Современные IT-компании, такие как Apple и Яндекс, демонстрируют разнообразие подходов к мотивации своих сотрудников, например, компания Apple, например, использует мотивационные методы, в которые входит предоставление акций компании, обучение персонала через корпоративные программы, скидки на продукцию для сотрудников и их семей. В Яндексе основной упор делается на развитие квалификации сотрудников через внутренние образовательные программы и предоставление скидок на обучение иностранным языкам, и материальные поощрения, связанные с участием сотрудников в капитале компании [2].

С точки зрения IT-компаний, мотивация часто связана с созданием атмосферы, которая поощряет командную работу, стремление к достижению агрессивных целей и предоставление как моральных, так и материальных вознаграждений (см. рис. 2) [7].

Рис. 2. Содержание мотивации членов команды

Эффективное управление командами разработки ИТ-продуктов требует комплексного подхода, включающего различные элементы, но в первую очередь, важен правильный подбор состава команды, который должен вовлекать специалистов не только с техническими знаниями, но и с навыками работы в команде, высокой мотивацией и готовностью к обучению. Коммуникация является фундаментальным принципом, обеспечивающим эффективное взаимодействие и координацию работы в команде, не менее значимым считается лидерство, где лидер команды должен обладать глубокими знаниями в области разработки и управления проектами, и умением мотивировать команду.

Оценка производительности, в том числе критерии качества кода, сроки выполнения задач и вовлеченность в проект, позволяет выявлять и устранять проблемы в работе команды, а выбор подходящего процесса разработки, такого как Agile, Waterfall, DevOps или Lean, определяется требованиями проекта и возможностями команды, помимо вышеперечисленного для управления командами требуется готовность к адаптации и быстрому реагированию на изменения.

В мотивации в ИТ-секторе, главным является удовлетворение внутренних потребностей сотрудников, особенно в условиях командной и быстрой разработки, а исследования демонстрируют, что методы разработки, имеющие прямое итеративное взаимодействие с клиентом, полностью соответствуют потребностям работников в организации информационных технологий, увеличивая их удовлетворенность и производительность.

Литература

1. Голлай А.В. Управление как технология в рамках адаптивно-технологического подхода // Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2019. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kak-tehnologiya-v-ramkah-adaptivno-tehnologicheskogo-podhoda> (дата обращения: 24.11.2023).
2. Игнатьева Я.А., Андрищенко О.В. Система мотивации в ИТ-компаниях: зарубежный и отечественный опыт // Парадигма. 2019. № 3. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-motivatsii-v-it-kompaniyah-zarubezhnyy-i-](https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-motivatsii-v-it-kompaniyah-zarubezhnyy-i-otchestvennyy-opyt)

otchestvennyy-opyt (дата обращения: 24.11.2023).

3. Кожевникова Л.В., Старовойтова И.Е. Трансформационное лидерство в виртуальных командах // Вестник университета. 2021. № 2. С. 30-35. DOI: 10.26425/1816-4277-2021-2-30-35.

4. Колосков И.А. Современные подходы к теории лидерства // Вестник РМАТ. 2015. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-podhody-k-teorii-liderstva> (дата обращения: 26.11.2023).

5. Назарова Н.А., Антонович С.А. Развитие института лидерства в научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях современной России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-instituta-liderstva-v-nauchno-tehnicheskikh-sektorah-i-fundamentalnyh-issledovaniyah-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 27.11.2023).

6. Скруг В.С. Адаптация организационно-управленческой сферы в условиях новой научно-технологической революции // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2020. № 5 (113). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-organizatsionno-upravlencheskoy-sfery-v-usloviyah-novoy-nauchno-tehnologicheskoy-revolutsii> (дата обращения: 28.11.2023).

7. Шушкевич Е.Е. Особенности мотивации членов команды на различных этапах ее развития // Современные социально-гуманитарные исследования: теоретико-методологические и прикладные аспекты. Белгород: ООО АПНИ, 2019. Ч. I, С. 145-154. URL: <https://apni.ru/article/144-osobennosti-motivatsii-chlenov-komandi> (дата обращения: 26.11.2023).

8. Chemers M. An Integrative theory of leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997.

9. Jaroliya D., Gyanchandani R. Transformational leadership style: a boost or hindrance to team performance in IT sector // Vilakshan - XIMB Journal of Management. 2022. Vol. 19, No. 1, pp. 87-105. DOI: 10.1108/XJM-10-2020-0167.

10. Mazzetti G., Schaufeli W.B. The impact of engaging leadership on employee engagement and team effectiveness: A longitudinal, multi-level study on the mediating role of personal- and team resources // PLoS ONE. 2022. Vol. 17, No. 6: e0269433. DOI: 10.1371/journal.pone.0269433.

11. Starita L. Know Your Digital Leadership Style and When to Adapt It. Gartner, 2019. URL:

<https://www.gartner.com/smarterwithgartner/know-your-digital-leadership-style-and-when-to-adapt-it>.

GRACHEVA Irina Viktorovna

Director of Transactional Products, Avito, Russia, Moscow

EFFECTIVE MANAGEMENT OF IT PRODUCT DEVELOPMENT TEAMS: PRACTICAL ASPECTS OF LEADERSHIP AND MOTIVATION IN THE TECHNOLOGY SECTOR

Abstract. *The article discusses various theories of leadership, from the theory of traits to situational and adaptive approaches, supported by examples from modern IT companies, special attention is paid to the situational theory of leadership of Hershey and Blanchard and the adaptation of managerial styles in a rapidly changing technological environment.*

The author explores how different leadership styles, including authoritarian, democratic, liberal and adaptive, affect the work of teams in IT, discussing how these styles contribute to improving communication, motivation and collaboration in teams, and their impact on the productivity and creativity of employees.

The article focuses on the role of adaptation of management approaches and methods in the conditions of the modern scientific and technological revolution, especially in digital transformation, so adaptation in management is analyzed, its importance for flexible response to technological and market changes is shown.

Keywords: *leadership in IT, team motivation, management in the technology sector, situational leadership, adaptation in management, team effectiveness, leadership styles, digital transformation, teamwork.*